

ИҚТИСОДИЁТ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТАФТИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ЎТКАЗИШДАГИ МУАММОЛАР

Суюнов Шахзод Шовкатович

ИИБ Академияси Тергов фаолияти
ўқитувчиси

Ғоппаров Абдулатифжон Тоиржон ўғли

ИИБ Академияси 3-ўқув курси
324-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11084968>

Аннотация: Ҳозирги кунда жиноят процессуал қонунчилигидаги тафтиш тергов ҳаракати жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этиш ҳамда қонуннинг тўғри татбиқ этилишини таъминлаш каби жиноят процесси вазифаларини амалга оширишдаги асосий таянч устунлардан бири десам муболаға бўлмайди. Юқоридаги фикрларнинг исботи сифатида ушбу мақола орқали тафтиш тергов ҳаракатининг бошқа тергов ҳаракатлари билан ўхшаш ва фарқли жизатлари атрофлича ёритиб ўтилади.

Калит сўзлар: тафтиш, иқтисод, тергов ҳаракати, бухгалтерия, тадбиркорлик, текшириш.

Аннотация: В настоящее время следственное действие в уголовно-процессуальном праве выполняет такие задачи уголовного процесса, как быстрое и полное расследование преступлений, справедливое наказание каждого лица, совершившего преступление, разоблачение виновных, обеспечение правильного применения закона, чтобы ни один невиновный человек не был привлечен к ответственности и не осужден. Не будет преувеличением сказать, что это один из основных столпов его реализации. В подтверждение вышеизложенного в данной статье будут подробно рассмотрены сходства и различия проверки и других следственных действий.

Ключевые слова: Аудит, Экономика, Аудиторское расследование, Бухгалтерский учет, Предпринимательство, Аудит.

Abstract: Currently, the investigative action in the criminal procedural law performs the tasks of the criminal procedure, such as the quick and full investigation of crimes, the fair punishment of each person who committed a crime, the exposure of the guilty, and ensuring the correct implementation of the

law, so that no innocent person is held accountable and convicted. It is no exaggeration to say that it is one of the main pillars of implementation. As a proof of the above points, this article will cover in detail the similarities and differences between the inspection and other investigative actions. Currently, the investigative action in the criminal procedural law performs the tasks of the criminal procedure, such as the quick and full investigation of crimes, the fair punishment of each person who committed a crime, the exposure of the guilty, and ensuring the correct implementation of the law, so that no innocent person is held accountable and convicted. It is no exaggeration to say that it is one of the main pillars of implementation. As a proof of the above points, this article will cover in detail the similarities and differences between the inspection and other investigative actions.

Keywords: inspection, economy, audit investigative action, accounting, entrepreneurship, verification.

Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрь куни Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида Тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятларини бошлаб, тўғри йўлга кириб олишлари, фаолият самарадорлигини оширишлари ҳамда дастлабки қадамлардан муваффақиятсизликка учрашларини олдини олиш мақсадида улар фаолияти устидан текширув ҳаракатлари 2 йилдан сўнггина амалга оширишлари белгилаб қўйилди.

Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтишнинг профилактик таъсири аввалом бор, бухгалтерия ҳисобининг ҳимояловчи вазифаси билан боғлиқ. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш бухгалтерия ҳисобини ташкиллаштириш ва олиб боришдаги камчиликларни аниқлаб, ўз вақтида бартараф этади, бу билан жиноятларнинг олдини олиш усули сифатида самарадорлигини оширади. Бошқа томондан тафтиш бухгалтерия ҳисоби маълумотларига асосланиб, аниқ тезкор тадбирлар билан боғлиқ хўжалик фаолиятидаги нуқсонларни аниқлайди ва уларни бартараф этиш бўйича таклифларини киритади. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш профилактика вазифаларидан ташқари, кўпгина ҳолларда содир бўлган жиноятларни аниқлайди. Суиистеъмолларни аниқлаш воситаси сифатида тафтишнинг самарадорлиги бухгалтерия ҳисобининг ҳимояловчи вазифаларининг ҳолатига боғлиқ. Шу билан бирга, жиноятларни ўз вақтида аниқлашга тўсқинлик килувчи ҳолатлар мавжуд. Кўпгина ҳолларда бу назорат аудит шаклида амалга оширилганда содир бўлади.

Республикада ягона идоралар тизимини шаклантиришга каратилган қайта ташкил этиш жараёнлари келгусида бозор иқтисодиёти талабларига тўлиқ жавоб берувчи янги назорат тизимини шаклантиришга олиб келиши керак. Тегишли равишда олдинги назорат тизимларида мавжуд бўлган камчиликлар бартараф килинмоқда. Назоратни қайта ташкил этиш субъектив характердаги камчиликларни бартараф қила олмайди, чунки бунда айрим тафтишчилар малакаси пастлиги хизмат вазифларига лойқайдлиги билан қараш, аниқланган суиистеъмомлик ҳолатларни атайлаб яшириш ҳолатлари мавжуд.

Тафтишларнинг самарадорлиги ва сифати кўпгина ҳолларда тафтишга тайёргарлик текшириш ҳаракатларини ташкил этиш натижаларни расмийлаштириш қабул қилинган қарорларнинг бажарилиши назоратига боғлиқ. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш натижаси кўп ҳолларда жиноят ишини қўзғатишдан аввал ўтказилади. У айрим вақтларда тергов ҳаракатлари билан параллел равишда терговчи чиқарган қарор бўйича ёки корхона муассасаларнинг ўз ташаббуси билан ўтказилади.

Тафтиш ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ташаббуси билан амалга оширилаётган булса ва текшириш алоҳида моддий жавобгар шахслар фаолияти бўйича олиб борилганда, актнинг кириш қисмида бу шахслар алоқадорлиги кўрсатилган бўлиши шарт. Бундай шахслар тафтиш акти билан танишишлари шарт ва аниқланган ҳолатлар бўйича ёзма равишда тушунтириш беришлари керак, бу тушунтиришлар ҳам тафтиш актига илова қилиниши шарт. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш акти 2-4 нусхаларда тузилади, бир нусха юқори турувчи ташкилотга юборилади, бир нусхаси текширилаётган корхонада қолади, учинчи ва тўртинчи нусхалари керакли ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилиш идорасига юборилади. Агарда тафтиш акти маълумотлари юзасидан жиноий иш қўзғатилса, терговчининг олдида уни тўғри расмийлаштирилганлиги, текширишнинг тўлиқлиги ва ишонарлилигини текшириш вазифаси туради.

Тафтиш натижалари бўйича тузилган ҳужжатлар исботлар манбаси сифатида шундай ҳужжатларга тегишли бўлади-ки, терговчи бундай ҳужжатлар ёрдамида иш учун аҳамиятга эга бўлган фактик маълумотларни ўрнатади ҳамда улардан жиноий фаолиятнинг фактларини исбот қилишда фойдаланади. Мос равишда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг талабига кўра, Иқтисодиёт соҳасидаги

жиноятларни тергов қилишда тафтиш ўтказилишини ҳам исботларни йиғиш усули сифатида эътироф этиш мумкин.

Тафтиш материаллари фақат жинойий ишга оширилгандагина исботлар манбаи сифатида эътироф этилади, уларда акс этган фактик маълумотлар бўлса, фақат терговчи кўрсатилган материаллар ёрдамида уларни ўрнатганидан ва улардан дастлабки тергов жараёнида фойдаланганидан сўнг исботлаш аҳамиятига эга бўлади. Бундан шундай хулоса чиқариш мумкинки, исботларни тафтишчи эмас, балки тафтиш материалларидан фойдаланадиган ва улар ёрдамида муайян фактик маълумотларни аниқлаштирадиган терговчи йиғади. Шу билан бирга, тафтиш жараёнида жинойий фаолият тўғрисидаги материалларнинг йиғилиши ва бунда исбот аҳамиятига эга бўлган маълумотларнинг ўрнатилиши боис, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг талабига кўра, тафтишнинг ўтказилишини, исботларни йиғиш усулларида бири деб ҳисоблаш мумкин. Бундан кўриниб турибдики, иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш тергов ҳаракатини ўтказишда муайян билимга эга бўлган мутахассисларни жалб этган ҳолда эътибор берилиши керак бўлган ҳар бир ҳужжатни синчиқовлик билан ўрганиш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.

Б. 66-69.

2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й.

Б. 34-40.

4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабранувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

